

**GESTIÓN DE MICROPLÁSTICOS EN PLAYAS DE LATINOAMERICA:
OBSERVACIONES SOBRE ARTICULACIÓN ENTRE DESARROLLO METODOLÓGICO Y
POLÍTICA PÚBLICA**

Marlenny Díaz Cano | Ellie Anne López Barrera

Mayo de 2026

Resumen

Este documento presenta un avance investigativo sobre la gestión de microplásticos en playas de Colombia, México, Brasil y Argentina a partir de una pregunta central: hasta que punto, las políticas públicas de gestión de residuos en zonas marino-costeras incorporan lineamientos metodológicos que permitan constituirse en verdaderos instrumentos que articulen el conocimiento científico con las acciones de gestión pública. El interés por este análisis surge de resultados preliminares del estado del arte sobre gestión comparada de residuos en playas de Brasil, México, Colombia y Argentina, y genera una discusión alrededor de la brecha entre medición científica y capacidad de gestión pública en la materia. Los hallazgos preliminares indican un bajo nivel de articulación metodológica con la subsiguiente debilidad del criterio de estandarización, lo cual puede constituirse en uno de los impedimentos de la también baja incorporación de metodologías de medición de microplásticos en las políticas implementadas para dar respuesta a este problema.

Palabras clave: microplásticos; playas; gestión de residuos en playas, estandarización metodológica para monitoreo de residuos en playas.

1. Introducción

Los microplásticos se han consolidado como uno de los indicadores más visibles de la crisis contemporánea de contaminación plástica. Aunque su tamaño los hace difíciles de percibir en la gestión cotidiana de residuos: -partículas plásticas menores de 5 mm-, su presencia en ecosistemas costeros, cuerpos de agua, sedimentos, organismos y cadenas tróficas ha motivado un crecimiento sostenido de la investigación científica sobre la gestión de este tipo de residuos en playas, dado el marcado impacto que genera en actividades que dependen del buen estado de este ecosistema como lo es el turismo.. (GESAMP, 2019).

En lo que refiere específicamente al problema de los microplásticos, las playas constituyen un escenario estratégico para estudiar y gestionar por tres razones. Primero, funcionan como zona de acumulación de residuos provenientes de fuentes terrestres, fluviales, turísticas, urbanas y marítimas. Segundo, son espacios socialmente visibles, asociados al turismo, la recreación, el bienestar costero y la economía local. Tercero, permiten aplicar protocolos de monitoreo con unidades espaciales relativamente delimitables, lo que facilita la construcción de series temporales si se adoptan metodologías repetibles, aspectos que han sido tenidos en cuenta en instrumentos de amplio espectro internacional como el Convenio OSPAR, tomado como parámetro de comparación en el proyecto marco, y que une a 15 gobiernos europeos y a

la Unión Europea para proteger el medio ambiente marino y costero del Atlántico nororiental frente a la contaminación y los impactos de las actividades humanas, y que específicamente en tema de basuras de playas implementa un indicador formal de monitoreo conocido como "Beach Litter" (Basura en Playas), que se evalúa rigurosamente mediante el Plan de Acción Regional sobre Basura Marina (RAP-ML, por sus siglas en inglés). (OSPAR Commission, 2020; Schulz et al., 2017).

En América Latina, la situación presenta una paradoja, si bien existen importantes publicaciones específicas en la materia, en los países seleccionados: Brasil, México, Argentina y Colombia la transformación de los datos científicos se quedan plasmados en los estudios de caso y no trascienden a la política pública, o al menos muy limitadamente, es así que las normas y planes suelen abordar plásticos, residuos sólidos o basura marina en sentido amplio, pero rara vez incorporan protocolos científicos para microplásticos en playas, indicadores técnicos o procedimientos de monitoreo comparables entre territorios. Grillo, J. F., et al. (2022).

2. Problema de investigación

La investigación formula el problema en términos de desconexión entre evidencia científica y gestión pública: aunque existe documentación empírica sobre microplásticos en playas, no es clara la interrelación entre el quehacer científico y los instrumentos de política pública que deberían orientar prevención, seguimiento, reducción y evaluación de resultados. Esta desconexión se expresa en una dificultad metodológica central: los estudios de caso producen información relevante, pero bajo diseños, unidades, categorías y frecuencias que no siempre permiten comparación entre países ni traducción directa a decisiones públicas.

En Colombia, los resultados preliminares revisados muestran que la contaminación por microplásticos en playas se ha documentado en distintas zonas del país, con variaciones por región, tipo de residuo y condiciones hidrológicas o costeras. El caso colombiano ilustra un problema más amplio: la contaminación se mide y se describe, pero la política pública aún no incorpora una ruta metodológica suficientemente precisa para convertir esa evidencia en monitoreo recurrente, indicadores públicos y decisiones de gestión territorial.

La dificultad no se reduce a Colombia. En Brasil, México y Argentina se identifican estudios empíricos relevantes y normas o planes vinculados a plásticos o basura marina, pero el grado de integración entre ambos planos es heterogéneo. Brasil cuenta con un Plan Nacional de Combate ao Lixo no Mar que incluye diagnóstico, valores de referencia, modelo de gobernanza y ejes de implementación, lo cual ofrece una base programática más cercana a la articulación ciencia-gestión (Ministério do Meio

Ambiente, 2019). México cuenta con acciones institucionales sobre residuos marinos y contaminación plástica, y con referencia al Plan REMAR en el debate público e institucional reciente (SEMARNAT, s. f.; Senado de la República, 2025). Argentina, por su parte, ha regulado específicamente la prohibición de microperlas plásticas añadidas intencionalmente en productos cosméticos y de higiene oral, pero esa regulación se dirige a una fuente específica y no a un sistema de monitoreo de playas (Ley 27.602, 2020).

La pregunta de fondo es si los países estudiados están produciendo evidencia suficiente para diseñar una gestión pública preventiva y comparable. La respuesta preliminar es que la evidencia existe, pero se encuentra metodológicamente fragmentada y normativamente subutilizada. Esta fragmentación limita la posibilidad de construir líneas base regionales, evaluar tendencias temporales, comparar playas y jerarquizar fuentes de contaminación. En consecuencia, la política pública corre el riesgo de permanecer en el plano declarativo: reconoce el problema, prohíbe ciertos productos o promueve campañas, pero no necesariamente mide de manera sistemática si la situación mejora o empeora.

3. Preguntas y objetivos de la investigación

La investigación se orienta por cuatro preguntas: i) si existen desarrollos metodológicos específicos para el análisis de microplásticos en playas de Colombia, México, Argentina y Brasil; ii) en qué medida esas metodologías son comparables entre sí y pueden aproximarse a niveles de estandarización como los alcanzados por OSPAR en Europa; iii) cuáles son los instrumentos de política pública que gestionan directa o indirectamente el problema; y iv) cuál es el nivel de articulación entre ciencia y política pública para proyectar una gestión regional del problema.

Frente a estas preguntas los objetivos específicos se orientaron a i) sistematizar los elementos metodológicos recurrentes en estudios sobre microplásticos en playas o sedimentos costeros de los países seleccionados; ii) contrastar esos elementos con criterios de estandarización derivados de OSPAR como único referente metodológico comparado; iii) caracterizar el grado de especificidad temática y jerarquía de los instrumentos normativos o programáticos en los cuatro países; y iv) generar análisis que funcionen como base para formular una propuesta de protocolo estandarizable de medición de residuos en playas que pueda posteriormente proponerse como parte integral de una propuesta de política en la materia, de rango local (inicialmente San Martín) pero con posibilidad de extrapolar a entornos similares.

4. Marco conceptual

4.1. Microplásticos y playas como unidad socioecológica

Los microplásticos comprenden partículas plásticas de tamaño inferior a 5 mm, originadas bien como partículas primarias diseñadas en ese rango de tamaño, bien como partículas secundarias derivadas de la fragmentación de plásticos mayores. Su monitoreo implica retos específicos: diversidad de polímeros, heterogeneidad de formas, variabilidad por color y tamaño, dificultad de identificación visual, riesgo de contaminación cruzada y diferencias entre matrices ambientales como agua, arena, sedimento o biota (Frias & Nash, 2019; Alvarez-Zeferino et al., 2020).

Las playas no son solamente depósitos físicos de residuos. Son interfaces socioecológicas donde confluyen procesos oceanográficos, fluviales, turísticos, urbanos, portuarios y climáticos. Por ello, el monitoreo de microplásticos en playas debe reconocer que la abundancia observada en un punto puede depender de mareas, vientos, lluvias, caudales fluviales, limpieza mecánica, temporadas turísticas, eventos masivos y proximidad a fuentes urbanas o industriales. Esta complejidad exige diseños metodológicos que permitan diferenciar, al menos de manera aproximada, variaciones temporales, espaciales y antrópicas.

4.2. Estandarización metodológica y comparabilidad

La comparabilidad no significa uniformar toda investigación ni desconocer particularidades locales. Significa definir un núcleo mínimo de datos que pueda repetirse en diferentes lugares y momentos. En monitoreo de playas, ese núcleo suele incluir unidad espacial, criterios de selección del sitio, periodicidad, clasificación de ítems o partículas, unidad de reporte, control de calidad, metadatos y repositorio de datos. OSPAR ha desarrollado un referente robusto para basura marina en playas mediante tramos de 100 m, levantamientos recurrentes, categorías comunes y normalización de información para alimentar bases comparables (OSPAR Commission, 2020; Schulz et al., 2017).

OSPAR se utiliza porque ofrece un protocolo regional consolidado de monitoreo de basura marina en playas, con criterios de sitio, unidad espacial, frecuencia, clasificación, comparabilidad y uso de datos para la gestión pública.

En consecuencia, la matriz M3 se denomina exclusivamente “Comparación con OSPAR” y evalúa solo la cercanía de los estudios de caso a los criterios metodológicos derivados de ese referente.

4.3. Articulación ciencia-política pública

La articulación ciencia-política pública puede entenderse como la capacidad de los instrumentos normativos, programáticos y administrativos para incorporar evidencia científica en sus fases de diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación. En materia de microplásticos, esta articulación exige algo más que reconocer el problema: requiere protocolos oficiales, indicadores, responsables institucionales, periodicidad, financiamiento, mecanismos de reporte y uso de los resultados para ajustar medidas. Cuando una política pública no define cómo medir el fenómeno que busca gestionar, se reduce su capacidad de demostrar eficacia.

5. Metodología

La investigación utiliza una metodología cualitativa de revisión documental comparada. La información se organizó mediante seis criterios de revisión: evidencia empírica sobre microplásticos en playas; coherencia y comparabilidad metodológica; comparación con OSPAR como referente metodológico; instrumentos formales de política pública; especificidad temática y espacial de esos instrumentos; y articulación normativa con metodologías de monitoreo. Estos criterios funcionan como categorías de sistematización para ordenar la información extraída de estudios científicos, normas, planes y documentos institucionales; no constituyen un método estadístico independiente ni un método autónomo separado de la revisión documental comparada.

El análisis se organizó mediante criterios ordinales de baja, media y alta articulación. Se consideró alta articulación cuando un instrumento o estudio integraba de manera explícita unidad espacial, frecuencia o recurrencia, clasificación común, comparabilidad entre sitios, uso de indicadores y conexión con gestión pública. Se consideró media cuando existían algunos criterios, pero sin integración completa. Se consideró baja cuando predominaba la referencia general a residuos, plásticos o contaminación sin ruta metodológica de monitoreo para playas.

Tabla 1. Criterios de revisión utilizados en la investigación

Código	Dimensión	Criterio de análisis
M1	Evidencia empírica	Existencia de estudios sobre microplásticos en playas o sedimentos costeros.
M2	Coherencia y comparabilidad metodológica	Unidad de muestreo, extracción, clasificación, identificación, reporte y control de calidad.
M3	Comparación con OSPAR	Sitios definidos, unidad espacial comparable, lista común, frecuencia, series temporales y uso para gestión.
P1	Instrumentos formales	Leyes, planes, programas o estrategias relacionadas con plásticos, basura marina o microplásticos.

P2	Especificidad temática y espacial	Grado en que el instrumento menciona microplásticos y playas de manera explícita.
P3	Articulación normativa con metodologías	Incorporación de protocolos, indicadores, anexos técnicos, responsables y mecanismos de seguimiento.

Fuente Propia de autor

6. Resultados

6.1. Evidencia empírica sobre microplásticos en playas M1

Los cuatro países analizados presentan evidencia científica sobre microplásticos en playas, sedimentos o ambientes marino-costeros. En Colombia, estudios en el Caribe y Pacífico han documentado presencia de microplásticos en playas, manglares y sedimentos, con predominio de fragmentos, fibras, filamentos o espumas según el sitio y la matriz analizada (Garcés-Ordóñez et al., 2021; Garcés-Ordóñez et al., 2022; Vásquez-Molano et al., 2021). En México, investigaciones recientes han abordado playas de Chiapas y Puerto Vallarta, aplicando procedimientos de extracción por densidad, clasificación morfológica y caracterización química de polímeros como polietileno, polipropileno y poliestireno (López-Velázquez et al., 2024; Mejía-Estrella et al., 2023). Ver graficas 1 y 2

En Brasil, la literatura reporta análisis de ocurrencia de microplásticos en arena de playa y revisiones de ambientes costeros, con una producción científica considerable en comparación con otros países latinoamericanos (Escrobot et al., 2024; Maynard et al., 2021). En Argentina, se han documentado microplásticos en playas turísticas, agua, sedimentos y organismos, con evidencia de polímeros y elementos asociados que incrementan la preocupación por efectos ecotoxicológicos (Truchet et al., 2021). En conjunto, los estudios demuestran que el problema está científicamente documentado en la región. La debilidad no se ubica en la inexistencia de investigación, sino en la falta de integración de esa investigación en sistemas de monitoreo nacional o regional.

Grafica 1 Evidencia de estudios en Colombia y Brasil

Grafica 2 Evidencia de estudios en Mexico y Argentina

Fuente: Propia de autor

6.2. Coherencia metodológica M2

Los estudios revisados comparten componentes generales: delimitación de sitios, toma de muestras en arena o sedimento, separación de partículas, clasificación por forma o color y, en algunos casos, identificación química mediante técnicas como FTIR. Sin embargo, difieren en tamaño de partícula considerado, profundidad de muestreo, número de réplicas, área muestreada, unidad de reporte, frecuencia temporal y criterios de validación. Esa heterogeneidad es comprensible en investigaciones exploratorias, pero problemática cuando se intenta construir una línea base comparada.

Álvarez-Zeferino et al. (2020) señalan expresamente que la diversidad de técnicas de muestreo y caracterización dificulta comparar resultados entre estudios, y proponen una metodología para muestreo y caracterización de microplásticos de 1 a 5 mm en playas arenosas. Este punto coincide con el hallazgo central del análisis comparado: existen metodologías aplicadas, pero no una estructura común que permita pasar del estudio de caso a un sistema de gestión comparable.

Las siguientes graficas permiten observar dos niveles de coherencia la interna por país, Grafica 3 y la comparabilidad entre países grafica 4:

Grafica 3

Nivel 1 — Coherencia interna por país ¿Los estudios de cada país son comparables entre sí?

.Fuente: propia de autor

Grafica 4

ANÁLISIS COMPARATIVO - MICROPLÁSTICOS EN PLAYAS - EVIDENCIA ESTUDIOS

Nivel 2 — Comparabilidad entre países ¿Pueden cotejarse resultados entre Colombia, Brasil, México y Argentina?

Dimensión metodológica	CO	BR	MX	AR	¿Estandarizable?
MATRIZ Y EXTRACCIÓN					
Sedimento como matriz principal	✓	✓	✓	✓	Sí — base común
Extracción por densidad + tamizado	~	✓	✓	✓	Parcial — CO rezagado
MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN					
Identificación por FTIR	✗	✓	~	✓	Parcial — CO excluido
Métodos avanzados (SEM-EDX, XRD, ICP)	ICP	—	—	XRD	No — variables únicas
VARIABLES CARACTERIZADAS					
Forma + tipo de polímero	~	✓	✓	✓	Parcial — CO incompleto
Color + tamaño de partícula	✗	✓	~	✓	Parcial — BR y AR lideran
Biota como matriz adicional	~	—	—	~	No — solo CO y AR
ESCALA GEOGRÁFICA					
Escala regional comparable entre países	~	✓	✗	~	No — MX predomin. local
Línea base nacional disponible	✗	✓	✗	✗	No — solo Brasil (2025)

Simbología: ● Todos los estudios del país ● Algunos / parcial ● Ausente ● Sin dato

✓ Base comparable existe
 BR-MX-AR comparten sedimento + FTIR + forma + polímero. Núcleo viable para protocolo regional. Brasil opera como referencia por mayor coherencia y única línea base nacional.

~ Comparable con ajustes
 Colombia puede integrarse adoptando FTIR. México necesita unificar escala (4 de 5 estudios locales). Color y tamaño comparables en BR-AR, inconsistentes en CO y MX.

✗ Fragmentación no resoluble fácilmente
 ICP-MS (CO) y SEM-EDX/XRD (AR) sin paralelo regional. Matrices distintas (biota, manglar) impiden comparar concentraciones directamente entre países.

Fuente: propia de autor

6.3. Comparación con Metodología OSPAR M3

OSPAR constituye un referente útil no porque sea trasladable mecánicamente a América Latina, sino porque muestra los elementos institucionales que permiten convertir monitoreo en gestión regional. Su

protocolo para basura en playas opera con tramos normalizados, levantamientos periódicos y categorías comunes, lo que permite evaluar tendencias temporales y comparar sitios , Criterios evaluados: Sitios definidos ,Unidad espacial comparable ,Lista común de clasificación ,Frecuencia de monitoreo ,Comparabilidad entre sitios ,Uso potencial para gestión (OSPAR Commission, 2020; Schulz et al., 2017).

La siguiente imagen 1 permite observar los criterios centrales de estandarización OSPAR, mientras que la tabla 2 determina los niveles de comparación con los modelos metodológicos de los países seleccionados

Imagen 1

Tabla 2. Comparación sintética de articulación metodológica

País	Evidencia empírica	Comparabilidad interna	Cercanía a criterios OSPAR	Observación principal
Colombia	Alta	Media-baja	Media-baja	Hay estudios en playas y ambientes costeros, pero falta ruta oficial de monitoreo de microplásticos en playas.
México	Alta	Media	Media	Existen estudios metodológicos y evidencia en playas; la política sobre residuos marinos avanza, pero requiere anexo

				técnico operativo.
Brasil	Alta	Media	Media	Mayor desarrollo programático en basura marina; potencial de articular monitoreo con plan nacional.
Argentina	Media	Baja-media	Baja-media	Regulación específica sobre microperlas, pero sin sistema robusto de monitoreo de playas.
Fuente: propia de autor				

La comparación sugiere que algunos estudios de Colombia, México, Brasil y Argentina incorporan elementos compatibles con OSPAR: sitios definidos, medición de abundancia, clasificación morfológica y, ocasionalmente, identificación de polímeros. No obstante, no suelen incorporar de manera conjunta los elementos críticos: unidad espacial fija, sitios recurrentes, levantamientos repetidos, lista común regional, normalización de datos y repositorio interoperable. Por ello, la región se encuentra en una fase de evidencia fragmentada, no de monitoreo consolidado.

7. Política pública comparada

7.1. Colombia

Colombia cuenta con la Ley 2232 de 2022, que establece medidas orientadas a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022). Esta ley es relevante para reducir fuentes de contaminación plástica, pero no constituye por sí misma una política específica de microplásticos en playas. Su enfoque se orienta a productos, sustitución, reducción y transición, no a la medición sistemática de partículas en ambientes costeros.

El análisis permite clasificar la especificidad colombiana como baja en microplásticos de playa. Aunque la norma contribuye al control de plásticos, no define un protocolo de monitoreo de microplásticos, no establece unidad espacial de playa, no crea una lista común de clasificación para sedimentos costeros y no vincula explícitamente resultados científicos con obligaciones periódicas de reporte. Esto no resta valor a la ley, pero evidencia que el problema de microplásticos requiere un desarrollo reglamentario o técnico complementario.

7.2. Brasil

Brasil presenta un nivel medio de articulación debido al Plan Nacional de Combate ao Lixo no Mar, aprobado en 2019. El plan incluye diagnóstico, valores de referencia, situación deseada, modelo de

gobernanza, ejes de implementación y acciones orientadas a enfrentar la basura marina (Ministério do Meio Ambiente, 2019). Aunque su foco principal es la basura marina en sentido amplio, ofrece una estructura más cercana a la gestión programática que puede albergar indicadores de microplásticos.

La fortaleza del caso brasileño radica en la existencia de una arquitectura de política pública que reconoce el carácter marino-costero del problema. Su limitación, para efectos del análisis comparado, es que el tratamiento de microplásticos en playas requiere mayor especificidad metodológica: unidad de muestreo, criterios de recurrencia, procedimientos de laboratorio, repositorio de datos y conexión con decisiones de gestión local o federal.

7.3. México

México muestra un nivel medio de articulación. La SEMARNAT reconoce los residuos marinos y la contaminación plástica como un problema asociado a fuentes terrestres y a la gestión de residuos, y el Plan REMAR aparece como referencia institucional en discusiones y documentos recientes sobre residuos marinos y contaminación plástica (SEMARNAT, s. f.; Senado de la República, 2025). Además, la literatura mexicana incluye propuestas metodológicas específicas para microplásticos en playas arenosas, lo que ofrece una base técnica relevante (Alvarez-Zeferino et al., 2020).

La oportunidad mexicana consiste en conectar sus desarrollos científicos con un instrumento de gestión que incorpore anexos técnicos, indicadores y responsabilidades. La existencia de estudios metodológicos no asegura por sí misma una política pública basada en evidencia; se requiere que esos métodos sean formalizados, financiados y replicados por autoridades ambientales, instituciones científicas y gobiernos costeros.

7.4. Argentina

Argentina cuenta con una norma específica sobre microperlas plásticas: la Ley 27.602 prohíbe la producción, importación y comercialización de productos cosméticos y de higiene oral que contengan microperlas de plástico añadidas intencionalmente (Ley 27.602, 2020). Esta regulación es relevante porque aborda una fuente primaria de microplásticos. Sin embargo, su alcance está concentrado en productos y no en monitoreo ambiental de playas.

Por ello, la articulación argentina se clasifica como baja para la dimensión playa-microplásticos, aunque media para la regulación de una fuente específica. El país tiene evidencia científica sobre microplásticos en playas y ambientes costeros, pero la norma citada no crea un sistema de seguimiento espacial ni temporal de contaminación en playas. La distancia entre control de productos y monitoreo ambiental sigue siendo un reto.

El análisis del hallazgo en este punto se presenta en la tabla 3 y su imagen asociada inmediatamente abajo, y en lo que respecta al nivel de especificidad temática (microplásticos) y espacial (playas) y jerarquía normativa se muestra en la Imagen 5

Tabla 3. Especificidad temática y espacial de la política pública

País	Instrumento principal identificado	Especificidad temática	Especificidad espacial	Nivel de articulación ciencia-política
Colombia	Ley 2232 de 2022 sobre plásticos de un solo uso	Media: plásticos, no microplásticos de playa	Baja: no define playa como unidad de monitoreo	Baja
Brasil	Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar	Media: basura marina, con potencial para microplásticos	Media: enfoque marino-costero amplio	Media
México	Acciones SEMARNAT / Plan REMAR	Media: residuos marinos y contaminación plástica	Media-alta: mayor vínculo con residuos marinos y playas	Media
Argentina	Ley 27.602 sobre microperlas	Alta para microperlas; baja para microplásticos ambientales	Baja: no se enfoca en playas	Baja-media

P2 - ESPECIFICIDAD TEMÁTICA Y ESPACIAL

¿Los instrumentos mencionan explícitamente microplásticos y regulan específicamente playas?

Imagen 5

Instrumentos normativos sobre plásticos — Jerarquía, decreto reglamentario, temporalidad y alcance territorial

Fuente autor

8. Discusión:

- De la evidencia fragmentada al protocolo mínimo regional

El hallazgo más relevante del análisis es que la región no parte de cero. Existen estudios, capacidades técnicas, normas, planes y creciente sensibilidad pública sobre contaminación plástica. Sin embargo, esos elementos no están integrados en un sistema regional de información para la gestión de microplásticos en playas. La brecha es institucional y metodológica: la ciencia produce datos, pero la política no siempre define cómo usarlos; la política reconoce residuos, pero no siempre incorpora metodologías para medir microplásticos; los estudios aplican técnicas, pero no siempre reportan datos bajo unidades que puedan agregarse o compararse.

El tema complementario que se propone incorporar a la investigación es el diseño de un protocolo mínimo regional de monitoreo y transferencia ciencia-política para microplásticos en playas. Este componente no reemplaza el análisis comparado; lo proyecta hacia una contribución práctica. En esta fase de avance investigativo no se plantea cerrar un protocolo definitivo, sino formular criterios mínimos que deberían discutirse entre autoridades ambientales, universidades, institutos de investigación, municipios costeros y actores regionales.

Ese protocolo debería tener tres capas. La primera es metodológica: definir tamaño de partícula, matriz ambiental, unidad de muestreo, número de réplicas, método de extracción, clasificación morfológica, identificación química mínima cuando sea posible, control de contaminación y unidad de reporte. La

segunda es institucional: definir autoridad coordinadora, entidades ejecutoras, periodicidad, financiamiento, repositorio público y validación técnica. La tercera es política: traducir resultados en alertas, metas, priorización de playas, medidas de reducción de fuentes, educación ambiental, regulación de productos y evaluación de eficacia.

La experiencia OSPAR muestra que un protocolo gana valor cuando se sostiene en el tiempo. Un muestreo aislado puede diagnosticar, pero una serie temporal permite gestionar. La región debería avanzar hacia playas centinela, seleccionadas por criterios de presión turística, influencia fluvial, densidad urbana, áreas protegidas, actividad portuaria y representatividad ecosistémica. No todas las playas deben monitorearse con la misma intensidad, pero sí debe existir una red mínima que permita detectar tendencias y comparar países.

El protocolo también debería evitar un problema frecuente: confundir monitoreo de macrobasura con monitoreo de microplásticos. Ambos están relacionados, pero no son equivalentes. La basura visible permite intervención inmediata, campañas y limpieza; los microplásticos exigen procedimientos de muestreo, extracción y análisis más específicos. Una política robusta debe integrar ambos niveles sin diluir la especificidad de cada uno.

9. Propuesta preliminar de protocolo mínimo regional

A partir de los hallazgos, se propone una arquitectura mínima de monitoreo regional para playas de América Latina. Esta propuesta tiene carácter preliminar y busca orientar discusión académica e institucional.

Primero, la unidad espacial debería ser un tramo fijo y georreferenciado de playa. Siguiendo el aprendizaje de OSPAR, un tramo de 100 m puede funcionar como referencia para basura visible, mientras que el monitoreo de microplásticos puede requerir cuadrantes o transectos internos dentro de ese tramo. Lo importante es que la unidad sea estable, replicable y documentada con metadatos. Segundo, la frecuencia mínima debería ser semestral o trimestral, ajustada a temporadas seca/lluviosa y alta/baja turística. En zonas con influencia fluvial marcada, como desembocaduras o áreas receptoras de grandes ríos, la frecuencia debe considerar pulsos hidrológicos.

Tercero, la clasificación mínima debe incluir forma, color, tamaño y, cuando haya capacidad técnica, polímero. En contextos de bajo presupuesto, la caracterización morfológica puede ser el primer nivel, pero debe existir una ruta gradual hacia validación química para evitar sobreestimaciones por identificación visual. Cuarto, las unidades de reporte deben normalizarse: partículas por metro cuadrado, partículas por kilogramo de sedimento seco o ambas, siempre explicando cómo se obtuvo la equivalencia.

Quinto, debe existir un control de calidad básico: uso de blancos de campo y laboratorio, ropa no sintética cuando sea posible, protección de muestras, registro fotográfico, cadena de custodia, y reporte de incertidumbres. Sexto, los datos deben depositarse en un repositorio público o institucional interoperable, con campos mínimos: país, playa, coordenadas, fecha, condiciones climáticas, marea, tipo de playa, presión turística, proximidad a ríos, método de muestreo, método de extracción, clasificación y resultados.

Séptimo, el protocolo debe conectarse con decisiones. Por ejemplo, cuando una playa supere una línea base histórica o un umbral definido por la autoridad, deberían activarse medidas de investigación de fuentes, limpieza diferenciada, regulación de actividades, campañas focalizadas, intervención en drenajes, revisión de manejo de residuos o restricciones temporales a productos específicos. Sin este vínculo, el monitoreo se convierte en acumulación de datos sin gestión.

Tabla 4. Criterios mínimos sugeridos para un protocolo regional

Componente	Criterio mínimo	Justificación	Producto esperado
Unidad espacial	Tramo fijo georreferenciado y subunidades internas para sedimento	Permite replicabilidad y comparación temporal	Mapa de playas centinela
Frecuencia	Muestreo semestral o trimestral según presión y estacionalidad	Permite diferenciar tendencias de eventos puntuales	Serie temporal
Clasificación	Forma, color, tamaño y polímero cuando sea posible	Aumenta comparabilidad y utilidad para identificar fuentes	Base de datos común
Control de calidad	Blancos, registro de contaminación cruzada, cadena de custodia	Reduce sesgos y mejora confiabilidad	Protocolo auditado
Gobernanza	Autoridad coordinadora, universidades e institutos ejecutores	Evita dispersión institucional	Red nacional/regional
Uso público	Indicadores, reportes y alertas de gestión	Traduce ciencia en decisión	Plan de intervención por playa

10. Implicaciones para la gestión pública

La principal implicación es que las políticas sobre plásticos deben pasar de la prohibición de productos y la limpieza de residuos a una gestión basada en evidencia ambiental. Las prohibiciones son importantes, en especial frente a productos de un solo uso o microperlas añadidas intencionalmente, pero no sustituyen la necesidad de medir resultados. Una política puede prohibir productos y, aun así, no saber si la presencia de microplásticos en playas disminuye, cambia de composición o se desplaza espacialmente.

En Colombia, el desarrollo reglamentario de la Ley 2232 de 2022 podría incorporar una línea técnica sobre monitoreo de microplásticos en playas prioritarias. En Brasil, el Plan Nacional de Combate ao Lixo no Mar ofrece una plataforma para incluir módulos específicos de microplásticos en sedimentos de playa. En México, la articulación entre SEMARNAT, instituciones académicas y el Plan REMAR podría consolidar una metodología nacional para playas arenosas. En Argentina, la regulación de microperlas podría complementarse con monitoreo ambiental que permita evaluar si la reducción de fuentes primarias se refleja en sedimentos costeros.

A escala regional, organismos de cooperación, redes universitarias y comisiones marinas podrían impulsar una matriz mínima común. Esta matriz no debe imponer costos imposibles ni exigir tecnología homogénea en todos los sitios. Debe permitir niveles de capacidad: un nivel básico de monitoreo morfológico estandarizado, un nivel intermedio con identificación química parcial y un nivel avanzado con análisis de polímeros, contaminantes asociados y modelación de fuentes. De esa manera, se evita excluir territorios con menor infraestructura, pero se conserva una ruta de mejora técnica.

11. Conclusiones preliminares

Primera conclusión: Colombia, México, Brasil y Argentina cuentan con evidencia científica sobre microplásticos en playas o ambientes costeros, pero esa evidencia se produce principalmente mediante estudios de caso. La investigación demuestra presencia, abundancia y características de partículas, pero no siempre genera series comparables ni indicadores de gestión pública.

Segunda conclusión: la comparabilidad metodológica sigue siendo limitada. Existen elementos comunes —muestreo, extracción, clasificación, identificación—, pero las diferencias en unidades espaciales, frecuencia, tamaño de partícula, profundidad, réplicas y unidades de reporte dificultan la construcción de una línea base regional. Frente a referentes como OSPAR, la región necesita avanzar desde estudios aislados hacia redes de monitoreo.

Tercera conclusión: la política pública reconoce el problema de manera indirecta. Colombia regula plásticos de un solo uso; Brasil aborda basura marina con mayor estructura programática; México desarrolla acciones sobre residuos marinos y contaminación plástica; Argentina regula microperlas en productos específicos. Sin embargo, ninguno de los instrumentos revisados incorpora plenamente una metodología obligatoria de monitoreo de microplásticos en playas como anexo técnico, lineamiento de implementación o indicador de evaluación.

Cuarta conclusión: la brecha ciencia-política no se resuelve solamente con más estudios. Se requiere institucionalizar la transferencia de evidencia mediante protocolos, indicadores, repositorios,

periodicidad, responsables y decisiones asociadas a resultados. El conocimiento científico debe convertirse en infraestructura pública de monitoreo.

Quinta conclusión: el tema complementario más pertinente para fortalecer la investigación es la formulación de un protocolo mínimo regional de monitoreo y transferencia ciencia-política para microplásticos en playas. Este componente permitiría pasar del diagnóstico comparado a una propuesta aplicable, con utilidad para autoridades ambientales, institutos de investigación, universidades y gobiernos costeros.

Referencias

- Alvarez-Zeferino, J. C., Ojeda-Benítez, S., & Cruz-Salas, A. A. (2020). Method for quantifying and characterization of microplastics in sand beaches. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*, 36(1), 151-164. Consultado en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992020000100151&script=sci_arttext
- Escrobot, M., et al. (2024). Microplastics in Brazilian coastal environments: A systematic review. *Revista Brasileira de Ciências Ambientais*. Consultado en: https://www.rbciamb.com.br/Publicacoes_RBCIAMB/article/view/1719/1061
- Garcés-Ordóñez, O., et al. (2021). Abundance, distribution, and characteristics of microplastics in coastal environments of Colombia. *PubMed*. Consultado en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33830420/>
- Garcés-Ordóñez, O., et al. (2022). Microplastic pollution in mangroves and beaches of the Cispatá marine protected area, Colombian Caribbean coast. *Revista de Biología Tropical*. Consultado en: <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/revmar/article/view/17753>
- Grillo, J. F., et al. (2022). Microplastics in Latin America and the Caribbean: A review on current status and perspectives. *Case Studies in Chemical and Environmental Engineering*. Consultado en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666765722000710>
- Ley 27.602 de 2020. Productos cosméticos y productos de higiene oral de uso odontológico. Argentina. Consultado en: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27602-345720/texto>
- López-Velázquez, K., et al. (2024). Microplastics on sandy beaches of Chiapas, Mexico. *Regional Studies in Marine Science*. Consultado en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352485524000148>
- Maynard, I. F. N., et al. (2021). Analysis of the occurrence of microplastics in beach sand on the Brazilian coast. *Science of the Total Environment*. Consultado en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720383108>
- Mejía-Estrella, I. A., et al. (2023). Microplastics in sandy beaches of Puerto Vallarta in the Mexican Pacific. *Sustainability*, 15(21), 15259. Consultado en: <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/21/15259>
- Ministério do Meio Ambiente. (2019). Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. Governo Federal do Brasil. Consultado en: <https://www.marinha.mil.br/dellaguna/sites/www.marinha.mil.br.dellaguna/files/Downloads/Plano-de-Combate-ao-Lixo-no-Mar-20.03-FINAL.pdf>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). Ley 2232 de 2022. Colombia. Consultado en: <https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/ley-2232-de-2022/>

- OSPAR Commission. (2020). CEMP Guidelines for marine monitoring and assessment of beach litter. Consultado en: https://repository.oceanbestpractices.org/bitstream/handle/11329/1886/20-02e_cemp_guideline_beach_litter.pdf
- OSPAR Commission. (2023). Beach litter monitoring. OSPAR Assessment Portal. Consultado en: <https://oap.ospar.org/en/versions/555-en-1-1-0-beach-litter-monitoring/>
- Schulz, M., Walvoort, D. J. J., Barry, J., Fleet, D. M., & van Loon, W. M. G. M. (2017). Baseline and power analyses for the assessment of beach litter reductions in the European OSPAR region. *Marine Pollution Bulletin*, 122(1-2), 1-8. Consultado en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X17305246>
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (s. f.). Residuos marinos y contaminación plástica. Gobierno de México. Consultado en: <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-marinos-y-contaminacion-plastica>
- Senado de la República. (2025). Dictamen relativo al Plan Nacional de Acción para Residuos Marinos y Contaminación Plástica (Plan REMAR). México. Consultado en: https://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2025/03/asun_4862656_20250325_1742921813.pdf
- Truchet, D. M., et al. (2021). Microplastics in bivalves, water and sediments from a touristic sandy beach of Argentina. *Marine Pollution Bulletin*. Consultado en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X21010572>
- Vásquez-Molano, D., et al. (2021). Spatial distribution and increase of microplastics over time in sediments of Buenaventura Bay, Colombian Pacific. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras*. Consultado en: https://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-97612021000100027&script=sci_arttext
- Frias, J. P. G. L., & Nash, R. (2019). Microplastics: Finding a consensus on the definition. *Marine Pollution Bulletin*, 138, 145-147. Consultado en: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.11.022>